

Мемуары как источник изучения битвы за Ленинград

Гриднев В. П.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, valerijgridnev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье представлен анализ мемуаров (воспоминаний) участников битвы за Ленинград. В качестве авторов воспоминаний выступают военачальники, такие как Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, Маршал Советского Союза А. М. Василевский, Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, генерал армии И. И. Федюнинский, генерал-полковник артиллерии Н. Н. Жданов, генерал армии М. М. Попов, генерал-лейтенант Б. В. Бычевский, адмирал В. Ф. Трибуц, вице-адмирал Н. К. Смирнов, работники промышленности и городского хозяйства Ленинграда и области. В мемуарах рассматриваются органы государственной власти и военного управления, оценивается результативность их деятельности, показывается роль личности в системе управления. Как свидетельствуют воспоминания защитников Ленинграда, личный состав РККА и жители города демонстрировали мужество и героизм, единство фронта и тыла, что в конечном итоге и обеспечило Победу не только в битве за город, но и в целом в Великой Отечественной войне многонационального советского народа

Ключевые слова: мемуары, воспоминания, Ставка Верховного Главнокомандования, Военные советы фронтов и армий, члены Военных советов фронтов и объединений, Балтийский флот, военачальники, командующий войсками фронта, командующий армией, воинские звания: Маршал Советского Союза, Главный маршал артиллерии, генерал армии, адмирал, вице-адмирал

Memoirs as a Source of Studying the Battle of Leningrad

Gridnev V. P.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint-Petersburg, Russian Federation, valerijgridnev@yandex.ru

ABSTRACT

The analysis of memoirs (memoirs) of participants of battle of Leningrad is presented in the article. Military leaders, such as Marshall of the Soviet Union G.K. Zhukov, Marshall of the Soviet Union A.M. Vasilevsky, Marshall of the Soviet Union K.A. Meretskov, Chief Marshal of artillery N.N. Voronov, General of the Army I.I. Fedyuninsky, Colonel General of artillery N.N. Zhdanov, General of the Army M.M. Popov, Lieutenant General B.V. Bychevsky, Admiral V.F. Tributs, Vice Admiral N.K. Smirnov, workers of the industry and municipal economy of Leningrad and area act as authors of memoirs. In memoirs public authorities and military management are considered, the effectiveness of their activity is estimated; the role of the personality in a control system is shown. As memoirs of defenders of Leningrad testify, the staff of Army and residents showed courage and heroism, unity of the front and back that finally and has ensured the Victory not only in fight for the city, but also in general in the Great Patriotic War of the multinational Soviet people.

Keywords: memoirs, memories, GHQ, Military councils of fronts and armies, members of the Military councils of the fronts and unions, the Baltic fleet, the military commanders, the commander of the front army commander, military rank: Marshal of the Soviet Union, Chief Marshal of artillery, General of the army, Admiral, Vice-Admiral

Одним из ценнейших видов письменных источников являются мемуары (от лат. *memoria* — память): письма, воспоминания участников событий, основанных на личных впечатлениях, записках, дневниках, а также официальных документах [5, с. 438].

Они, передавая индивидуальное восприятие человеком реальной действительности, дают возможность исследователям почувствовать колорит того времени.

Однако этим не исчерпывается значение мемуаров как исторического источника. Очень часто они содержат не только живой комментарий к событиям минувших дней, но и факты, которые не могут восполнить порой другие источники. Совершенно очевидно, что никакие документальные материалы не в состоянии зафиксировать всю сложность и динамичность войны. Сама война требовала принятия ответственных и принципиальных решений весьма ограниченным кругом лиц, многие важные указания, приказы, директивы, постановления в целях сохранения военной тайны отдавались часто посредством радио, телефона и др. — и не оставляли следа. В этих условиях воспоминания, свидетельства очевидцев и активных участников событий приобретают особую ценность для исследователей, так как помогают им воссоздать, определить содержание конкретного события, позволяя глубже проникнуть в творческую лабораторию военачальника, Военного совета, общественно-политических и советских органов и т. д., найти ответ, почему действия развивались так, а не иначе, и, следовательно, прийти к верным выводам и обобщениям. Мемуары значительно оживляют освещение войны.

В то же время необходимо учитывать и такую особенность мемуарных источников, как субъективное восприятие авторами всего, что они пережили, видели собственными глазами. Каждый из них — неповторимая личность со своей индивидуальной биографией, со своими чувствами, воззрениями, установками. Но, несомненно, с течением времени по мере того, как момент создания мемуаров и отраженная в них эпоха все дальше уходят в прошлое, ценность их в этом отношении все будет больше повышаться.

Очевидно, в литературе о битве за Ленинград мемуаристика занимает значительное место. В первую очередь это — работы Г. К. Жукова, А. М. Василевского, Н. Г. Кузнецова и других военачальников. Эти и многие другие мемуары вышли с опозданием на несколько десятилетий по сравнению с аналогичными книгами, особенно в ФРГ [15].

Объясняется это тем, что по решению Ставки Верховного Главнокомандования запрещалось писать дневники и воспоминания из-за предосторожности и соблюдения режима секретности. «И нет сомнений, — вспоминал Маршал Советского Союза А. М. Василевский, — что такая строгость в этом вопросе во время войны была совершенно оправданна» [3, с. 5].

В то же время негативное воздействие оказало отрицательное отношение И. В. Сталина к желанию военачальников поделиться своими воспоминаниями. «...Писать мемуары сразу после величайших событий, — считал Сталин, — когда еще не успели прийти в равновесие и остыть страсти, рано» [3, с. 5]. По его мнению, в них не будет должной объективности.

В 1961–1984 гг. выходят в свет воспоминания генерала армии И. И. Федюнинского, рассказывающие о людях, творцах победы, о лишениях, выпавших на их долю, и о жертвах, которые пришлось принести во имя достижения великой и справедливой Победы [20, 21]. Основываясь главным образом на личных воспоминаниях, а также на архивных документах и рассказах бывших сослуживцев, генерал показывает битву за Ленинград с сентября 1941 г. по январь 1944 г. Именно в это время он находился на Ленинградском и Волховском фронтах в должностях коман-

дующего армией, заместителя командующего войсками Волховского фронта, командующего войсками Ленинградского фронта.

Бывший член Военного совета Краснознаменного Балтийского флота вице-адмирал Н. К. Смирнов¹ в своих мемуарах [17–19] показывает роль и место флота в Ленинградской битве. Рассказывает, как Военный совет, политуправление, политорганы, командиры и политработники в частях и на кораблях, направляя всю свою деятельность на всемерное укрепление боевой мощи флота, воспитывали у личного состава любовь и преданность Родине, мужество и стойкость в бою.

Автор на многочисленных примерах показывает, что, где бы ни сражались военные моряки, какие бы трудные задачи ни выпадали на их долю, они героически защищали свою Родину.

Сильной стороной воспоминаний является то, что Н. К. Смирнову удалось убедительно показать тесную связь моряков Балтики с трудящимися Ленинграда, разностороннюю помощь флоту со стороны города-героя.

Интерес для историков представляет книга «На службе военной» Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова [6], который в годы войны замещал должности командующего артиллерией РККА и командующего ПВО страны. Одновременно его посылали представителем Ставки ВГК на многие фронты, в том числе и Ленинградский. В мемуарах Главного маршала артиллерии в двух разделах «Снова команду артиллерией» [6, с. 182–190] и «Героический Ленинград» [6, с. 204–226] подробно описывается обстановка в Ставке Верховного Главнокомандования, позитивные и негативные стороны в ее деятельности. Также освещается военно-политическая ситуация в Ленинграде, ход боевых действий на Ленинградском фронте, работа комиссии ГКО, в которую он входил в августе–сентябре 1941 г., рассказывается о некоторых советских, партийных и военных руководителях (А. А. Жданове, маршале Г. И. Кулике, генералах И. И. Федюнинском и М. С. Хозине и др.).

Значительно дополняют уже известные мемуары Н. Н. Воронова по интересующей нас проблеме его воспоминания (март 1964 г.), опубликованные издательством «Наука» в 1968 г. [16, с. 199–221]. В них более подробно рассматривается деятельность комиссии ГКО в Ленинграде, связанная с руководством боевыми действиями войск, реорганизацией органов управления на местах, эвакуацией населения, заводов и фабрик на Восток и др. Он тепло отзывается о членах Военного совета Ленинградского фронта — А. А. Жданове, А. А. Кузнецове, П. С. Попкове и др., описывает их конкретный вклад в дело защиты Ленинграда, рассказывает об исключительной стойкости воинов в обороне осажденного города, трудовом мужестве его жителей. «...Ленинградцы, — вспоминал автор, — с ноября 1941 г. не только снабжали свой фронт некоторыми видами артиллерийского вооружения, но и смогли без ущерба делиться кое-чем с другими фронтами. С волнением и большим удивлением получали бойцы артиллерийское вооружение с маркой заводов осажденного врагом города. Рабочие и работницы, инженеры и техники, ослабевшие от голода, создавали это оружие, вкладывая в него всю любовь к Родине и всю ненависть к врагу» [16, с. 220].

Мемуары Н. Н. Воронова, к сожалению, имеют погрешности в датировке событий (этот недостаток типичен для воспоминаний вообще. — *Авт.*).

Важные и интересные сведения об обороне города-героя содержатся в книге «Воюет Балтика» [7], составленной из воспоминаний ее активных участников — военных моряков и, прежде всего, руководящего состава Балтийского флота: бывших командующего адмирала В. Ф. Трибуца, члена Военного совета вице-адмирала Н. К. Смирнова, начальника штаба контр-адмирала Ю. А. Пантелеева, генерал-лейтенанта С. И. Кабанова и др.

¹ С 18 июля 1941 г. до дня Победы над фашистской Германией был бессменно членом Военного совета флота. — *Авт.*

Генерал-полковник артиллерии Н. Н. Жданов — участник битвы за Ленинград, замещавший последовательно должности командира полка, начальника штаба артиллерии фронта, командующего артиллерией армии, командира артиллерийского корпуса, в 1965 г. представил книгу «Огневой щит Ленинграда» [8]. В ней, написанной на основе личного боевого опыта автора и богатого документального материала, показывается жизнь фронтового города, артиллеристов.

Значительный интерес представляют воспоминания [1] бывшего начальника инженерных войск Северного, а затем Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Б. В. Бычевского. В первых двух изданиях генерал, основываясь на собственном опыте и архивных документах, освещает совместную работу советских, партийных, военных и хозяйственных органов по решению задач оборонительного строительства, а также показывает широкую картину создания инженерной обороны, в которой наряду с воинами участвовали многие ленинградцы, от руководителей города до простых тружеников.

В книге «Командующий фронтом» Б. В. Бычевский [2], воевавший под командованием генерала Л. А. Говорова, рассказывает о его полководческом мастерстве, ярко и достоверно рисует облик одного из выдающихся советских полководцев, останавливается на взаимоотношениях с членами Военного совета Ленинградского фронта.

В мемуарах «На службе народу» Маршал Советского Союза К. А. Мерецков в главе «Волховский фронт» [14, с. 250–364, первое изд.] знакомит исследователей с подробностями событий на Ленинградском и Волховском фронтах, историей этих фронтов (дает оценку всевозможным реорганизациям), рассказывает о личных встречах с Маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым, Г. М. Маленковым¹, генерал-майором авиации А. А. Новиковым², показывает героизм советских воинов.

Существенно дополняют ранее опубликованные воспоминания Маршала Советского Союза мемуары, посвященные специально битве за Ленинград [16, с. 186–198]. Здесь анализируется обстановка на фронтах, рассказывается о деятельности Ставки ВГК в части, касающейся Ленинграда, дается характеристика генералам и офицерам Ленинградского и Волховского фронтов, с которым приходилось встречаться, служить, воевать.

Особую ценность представляют воспоминания «Оборона Ленинграда, 1941–1944», подготовленные научными сотрудниками ленинградского отделения Института истории АН СССР [16]. Сборник воспоминаний и дневников участников битвы за Ленинград состоит из двух тесно связанных между собой и взаимно дополняющих друг друга частей, в каждой из которых материал расположен в определенном порядке.

В начале книги помещены материалы, содержащие общие сведения (по Ленинградскому военному округу, Северному, затем Ленинградскому фронту, Волховскому фронту, Балтийскому флоту, Ленинграду, районам), затем — освещающие отдельные стороны действия войск, жизни и деятельности ленинградцев (по родам войск, соединениям и частям, отраслям промышленности, предприятиям и учреждениям).

В первой части — «В боях за город Ленина» [16, с. 29–368] — публикуются 17 рукописей, посвященных боевым действиям под Ленинградом. В воспоминаниях командующего войсками Ленинградского военного округа (Северного, Ленинградского фронта) генерала М. М. Попова, командующего военно-воздушными силами округа и фронта генерала А. А. Новикова, начальника инженерного управления округа и фронта генерала Б. В. Бычевского дается характеристика Ленинградского военного окру-

¹ Георгий Максимилианович Маленков – член Государственного Комитета Обороны. В августе 1941 г. находился на Ленинградском фронте; в марте 1942 г. выезжал на Волховский фронт.

² Командующий авиацией Северного фронта, с августа 1941 г. — Ленинградского фронта // Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. С. 491.

га накануне войны, освещаются события начального периода войны под Ленинградом. Адмирал Ю. А. Пантелеев — начальник штаба Балтийского флота, а затем командир Ленинградской военно-морской базы рассказывает об участии кораблей в обороне города. Сентябрьским и октябрьским боям 1941 г. у стен Ленинграда посвящены воспоминания начальника штаба 168-й стрелковой дивизии С. Н. Борщева и командира одного из полков 5-й дивизии народного ополчения С. И. Красновидова.

Интересные сведения об обороне города на Неве в 1941–1942 гг., о мероприятиях командования по усилению огневых средств Ленинграда содержатся в воспоминаниях Наркома ВМФ СССР адмирала Н. Г. Кузнецова и командующего артиллерией Красной Армии генерала Н. Н. Воронова, находившихся в самое критическое время в осажденном городе по поручениям Ставки ВГК. Командующий войсками Волховского фронта генерал К. А. Мерецков повествует о боевых действиях фронта по прорыву блокады города извне зимой-летом 1942 г. О разгроме немецко-фашистских и финских войск под Ленинградом в 1943 и 1944 гг. подробно рассказывают в своих воспоминаниях командующий артиллерией фронта генерал Г. Ф. Одинцов, командующий 2-й ударной армией генерал И. И. Федюнинский, комиссар 61-й танковой бригады Ленинградского фронта Ф. К. Румянцев, а также генерал армии М. М. Попов, генерал-лейтенант Б. В. Бычевский и генерал-лейтенант С. Н. Борщев.

Заместитель начальника Особой Северной группы Гражданского воздушного флота Н. А. Гриценко рассказывает о тяжелом и благородном труде летчиков транспортной и санитарной авиации, об оказании ими помощи партизанам Ленинградской области. О подвигах летчиков «малой авиации» вспоминает штурман самолета По-2 Л. К. Тюльников.

Борьбе партизан в тылу врага посвящены воспоминания уполномоченного Ленинградского штаба партизанского движения П. В. Гордина, командира 1-й Ленинградской партизанской бригады М. В. Степанова, комиссара 5-й бригады И. И. Сергунина. Записанные еще в 1943–1944 гг. эти воспоминания сообщают новые факты о боевой деятельности народных мстителей, о зверствах и бесчинствах оккупантов на нашей земле, о борьбе населения оккупированных районов с гитлеровскими захватчиками.

Вторая часть сборника — «Город-фронт» [16, с. 369–773] — содержит 39 записей, освещающих жизнь, борьбу и трудовые подвиги ленинградцев в годы Великой Отечественной войны.

Начальник местной противовоздушной обороны (МПВО) Ленинграда генерал Е. С. Лагуткин и начальник районного штаба МПВО А. Н. Кубасов посвятили свои воспоминания описанию самоотверженных подвигов бойцов и командиров местной противовоздушной обороны при ликвидации очагов поражения, тушении пожаров, оказании помощи пострадавшим при обстрелах и бомбежках.

Вопросам формирования Ленинградской армии народного ополчения (ЛАО) посвящены воспоминания военного комиссара города и начальника военного отдела исполкома Ленгорсовета Ф. Ф. Расторгуева.

В воспоминания заместителя начальника Управления милиции Ленинграда И. А. Аверкиева речь идет о борьбе с правонарушениями и происками вражеских лазутчиков, обеспечении в городе общественного порядка.

Работники горкома партии А. П. Гришкевич и А. Ф. Волкова, секретари РК ВКП(б) А. М. Григорьев и Т. А. Петрова, заведующий отделом райкома партии Е. Н. Бумейстер, председатели райисполкомов А. А. Кусков и Н. М. Горбунов, секретари районных комитетов ВЛКСМ М. П. Прохорова, М. И. Горбачев и Б. П. Федоров рассказывают о мобилизации всех сил и средств на борьбу с врагом, организации и деятельности комсомольско-молодежных бытовых отрядов, мероприятиях советских и партийных органов по оказанию помощи населению блокадного города.

В воспоминаниях работников промышленности и городского хозяйства — инструктора парткома Кировского завода Л. П. Галько, начальника 19-го цеха Метал-

лического завода, уполномоченного завода по ремонту танков на фронте А. Ф. Соколова, начальника высоковольтных сетей Ленэнерго, директора завода «Севкабель» А. К. Козловского, главного инженера Ленэнерго С. В. Усова, начальника Ленинградского управления Главнефтеснаба при СНК СССР А. И. Шпака, начальника управления Ленмостостроя и командира отдельного дорожно-мостового восстановительного батальона МПВО П. М. Токсубаева, директора 1-го Ленинградского государственного молочного завода Н. А. Рахмалева, секретаря партийного бюро 14-го хлебозавода Дзержинского района М. П. Федорова, заведующего производством фабрики-кухни Володарского района Н. П. Федотова — рассказывается о перестройке промышленности на военный лад, производстве боеприпасов и вооружения, о прокладке по дну Ладожского озера нефтепровода, электрического и телеграфного кабелей, о трудовом подвиге ленинградских рабочих.

О легендарной Дороге жизни через Ладожское озеро можно прочитать в воспоминаниях старшего диспетчера Коккоревской оперативной группы военно-автомобильной дороги — Ладожской трассы, помощника начальника отдела автомобильного управления Ленинградского фронта С. А. Иофинова, начальника технического отдела, главного инженера 1-го Ленинградского авторемонтного завода П. И. Белкина, начальников эвакуационных пунктов на Ладоге Л. А. Левина и В. П. Былинского.

Председатель Ленинградского городского комитета Красного Креста Л. Н. Левитская и врач амбулатории фабрики «Красное знамя» А. И. Лихачева знакомят читателей с такими важными сторонами жизни фронтного города, как организация медицинского обслуживания населения, борьба с дистрофией, подготовка санитарно-медицинских кадров для фронта.

П. П. Трофимов — директор Государственного института прикладной химии, И. Е. Павленко — заместитель директора Ленинградского филиала Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института, Ю. А. Менделеева — директор Педиатрического медицинского института, Н. А. Куликов — директор Ленинградского отделения издательства и типографии «Правда», С. С. Волк — литературный сотрудник газеты ЛАНО «На защиту Ленинграда», Л. Е. Раскин — директор Городского института усовершенствования учителей, А. Н. Миронова и С. Н. Саговская — педагоги ленинградских средних школ повествуют о трудах ученых по разработке противочинготных средств, различных пищевых заменителей, витаминов, об оказании помощи детям и женщинам Ленинграда, о работе школ и детских учреждений в условиях блокады, о деятельности типографии «Правда» и редакции газеты Ленинградской армии народного ополчения.

Таким образом, в сборник включены материалы по различным вопросам, в которых обобщаются сведения, зачастую отсутствующие в других источниках. Они существенно дополняют уже известные материалы, более полно характеризуют условия, в которых протекали события, принимались и осуществлялись те или иные решения, проводились боевые операции.

Ценной особенностью этих воспоминаний является стремление авторов раскрыть моральный облик, достоинства и недостатки, живые черты людей — участников битвы за Ленинград, а также наличие комментариев [16, с. 774–786], опирающихся на широкую источниковую базу, в том числе и на архивы.

Центральное место среди мемуаров занимает книга четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова¹ «Воспоминания и размышления» [9].

¹ Незадолго до начала Великой Отечественной войны был назначен начальником Генерального штаба РККА, а в годы войны командовал войсками ряда фронтов, в том числе и Ленинградского, был первым заместителем Наркома Обороны СССР и заместителем Верховного Главнокомандующего.

Почти десять лет писал маршал свой фундаментальный труд, но завершить его так, как он замышлял, не удалось. Пять последних лет работы полководца над мемуарами совпали с развертыванием во второй половине 60-х годов кампании по «ликвидации перекосов в борьбе с культом личности». Поэтому из рукописи вопреки авторской позиции выбрасывались многие критические мысли, связанные с деятельностью И. В. Сталина, репрессиями, недостатками и просчетами в войне и др.

По свидетельству редактора мемуаров Г. К. Жукова А. Д. Миркиной его труд после «доработчиков» понес невосполнимые потери. («Доработка» осуществлялась под общим руководством одного из ближайших соратников Л. И. Брежнева — С. П. Трапезникова). Сам же маршал незадолго до смерти с грустью сказал: «Книга воспоминаний наполовину не моя» [13, с. 5].

Работа Г. К. Жукова впервые вышла в свет в 1969 г. С тех пор она выдержала 12 изданий и интерес читателей к ней не ослабевает. Что касается битвы за Ленинград, как нам представляется, главы (две) под «доработку» не попали.

В первом издании мемуаров в гл. 11 «От Ельни до Ленинграда» [9] Г. К. Жуков освещает свою деятельность на посту командующего войсками Ленинградского фронта, а в гл. 14 — «Разгром фашистских войск в районе Сталинграда» [9] — как представителя Ставки ВГК по координации действий Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву блокады Ленинграда (операция «Искра». — Авт.).

Во втором, дополненном издании, представлены по интересующей нас проблеме гл. 12 «Ликвидация Ельнинского выступа противника» [10] и специально выделенная гл. 13 «Борьба за Ленинград» [10]. В них автор показывает сложную, критическую обстановку, сложившуюся в Ленинграде в конце августа — начале сентября 1941 г., решение Ставки ВГК в связи с этим положением о назначении его (Жукова Г. К. — Авт.) командующим войсками Ленинградского фронта.

Очень подробно описываются боевые действия на фронтах, деятельность Военного совета Ленинградского фронта, советских, партийных и хозяйственных органов по мобилизации сил и средств на оборону родного города, показывается вклад личного состава Ленинградского фронта и Балтийского флота, жителей Ленинграда в дело победы, их массовый героизм, мужество, трудовая и боевая доблесть.

В отличие от первого во втором издании вводится новый материал, характеризующий обстановку в осажденном городе [10, с. 377], уточняется дата убийства маршала (в то время Г. К. Жуков имел воинское звание генерал армии. — Авт.) из Москвы в Ленинград — называется 10 сентября 1941 г. [10, с. 390], а в первом издании — 9 сентября, говорится о том, чем была чревата потеря города для нас [10, с. 393], приводится решение Военного совета Ленинградского фронта от 10 сентября 1941 г. о судьбе Ленинграда в новой редакции — «...защищать Ленинград до последней капли крови» [10, с. 395].

А в первом издании говорилось еще и о том, «...что никаких мер на случай сдачи города пока производить не следует» [9, с. 340]. Уточняется состав Военного совета Ленинградского фронта — если в первом издании был назван Военный совет фронта в составе командующего войсками фронта (Г. К. Жукова. — Авт.), А. А. Жданова — члена Политбюро ЦК ВКП(б), секретаря ЦК и Ленинградского областного и городского комитетов партии, А. А. Кузнецова — секретаря горкома ВКП(б), Т. Ф. Штыкова — секретаря обкома партии и Н. В. Соловьева — председателя облисполкома [9, с. 341], то во втором, дополненном издании, в вышеназванный состав был включен еще и П. С. Попков — председатель исполкома Ленсовета [10, с. 397]. Показывается вклад Кировского завода в оборону города [10, с. 398], выражаются чувства признательности адмиралу И. С. Исакову — заместителю Г. К. Жукова по военноморским силам (адмирал был первым заместителем Наркома ВМФ СССР — началь-

ником Главного морского штаба, а в Ленинграде координировал боевые действия морских сил с фронтом. — *Авт.*), генералу А.А. Новикову — командующему ВВС фронта, генералу Д. В. Павлову — уполномоченному ГКО по обеспечению населения города и войск фронта продовольствием [10, с. 398–400, 416]. Вводятся в научный оборот сведения о переговорах полководца с начальником Генерального штаба РККА Маршалом Советского Союза Б. М. Шапошниковым о ситуации, сложившейся в то время под Ленинградом, и принимаемых руководством фронта мерах по организации обороны города; приводится также телеграфный разговор с командующим 54-й армии Маршалом Советского Союза Г. И. Куликом и предельной строгости приказ командующего войсками Ленинградского фронта генерала армии Г. К. Жукова от 17 сентября 1941 г. командующим и членам Военных советов 42-й и 55-й армий, причем автор ссылается на архивные документы [10, с. 403–410]. Необходимо подчеркнуть, что этот приказ приведен не полностью (видимо, по соображениям цензуры. — *Авт.*). В опущенной приказной части говорится, что за оставление без приказов Военных советов Ленинградского фронта и армий¹ занятых рубежей командир и красноармейцы будут немедленно расстреляны².

Заметным событием в исторической науке явился выход мемуаров, дополненных по рукописи Г. К. Жукова (10-е и 11-е изд.). По свидетельству младшей дочери маршала Г. К. Жукова, отец имел написанные материалы, о которых никто не знал, и верил, что они все-таки будут опубликованы³.

Что нового появилось в десятом и одиннадцатом дополненных изданиях?

Мы узнаем о подробностях разговора, состоявшегося 9 сентября 1941 г. между Г. К. Жуковым и И. В. Сталиным. «Езжайте в Ленинград, — говорил Верховный Главнокомандующий полководцу. Город почти в безнадежном состоянии. Немцы, взяв Ленинград и соединившись с финнами, могут ударить в обход с северо-востока на Москву, и тогда обстановка осложнится еще больше» [12, с. 148]. Происходит уточнение, связанное с деятельностью Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова после его освобождения от должности командующего войсками Ленинградского фронта. Отмечается, что К. Е. Ворошилов по поручению Верховного Главнокомандующего вылетел 12 сентября 1941 г. в 54-ю армию. Говорится о судьбах членов Военного совета Ленинградского фронта. «Некоторые из этих глубоко уважаемых мною людей (А. А. Кузнецов, Н. В. Соловьев, П. С. Попков. — *Авт.*), преданных нашему общему делу, — писал маршал, — после войны стали жертвами клеветы и были уничтожены» [11, с. 164] (по так называемому «ленинградскому делу» 1949–1953 гг. — *Авт.*). Приводится оценка президентом США Ф. Рузвельтом прорыва Ленинградской блокады, явившегося большим военно-политическим событием. Американский президент в грамоте, направленной Ленинграду, писал: «От имени народа Соединенных Штатов Америки вручаю эту грамоту городу Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиками от остальной части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки и неслыханные страдания от голода, холода и болезней, успешно защищали свой любимый город в течение критического периода с 8 сентября 1941 г. по 18 января 1943 г. и символизировали этим неустрашимый дух народов Союза Советских Социалистических Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии» [12, с. 206].

Воспоминания Маршала Советского Союза Г. К. Жукова — это не мемуары в пря-

¹ Так, в приказе написано, но приказы мог отдавать только командующий как единоначальник, а Военный совет — коллегиальный орган, принимающий большинством голосов решения, проводимые в жизнь приказами и распоряжениями командующих. — *Авт.*)

² *Хорошилов Г. Т.* Боевой приказ // *Воен.-ист. журн.* 1988. № 11. С. 95.

³ *Жуков Г. К.* Коротко о Сталине // *Правда.* 1989. 20 янв.

мом смысле слова, а военно-исторический труд, так как он наряду с собственными жизненными впечатлениями излагает содержание важных государственных, военных и партийных документов, приводит богатый цифровой и фактический материал, ссылаясь на архивы.

Таким образом, воспоминания (мемуары) участников битвы за Ленинград служат богатейшим источником для лиц, прежде всего, профессиональных историков и организаций, изучающих историю Великой Отечественной войны, представляют возможность максимально объективно дать оценку тем событиям и явлениям, а также государственным и общественно-политическим органам и публичным должностным лицам.

Продолжение в следующем номере.

Литература

1. *Бычевский Б. В.* Город-фронт. Л. : Лениздат, 1967.
2. *Бычевский Б. В.* Командующий фронтом: О Маршале Советского Союза Л. А. Говорове. М. : Политиздат, 1973.
3. *Василевский А. М.* Дело всей жизни. 5-е изд. М. : Воениздат, 1984.
4. *Великая* Отечественная война 1941–1945: энциклопедия. М. : Советская энциклопедия, 1985.
5. *Военный* энциклопедический словарь. М. : Воениздат, 1983.
6. *Воронов Н. Н.* На службе военной. М. : Воениздат, 1963.
7. *Воюет* Балтика. Л. : Лениздат, 1964.
8. *Жданов Н. Н.* Огневой щит Ленинграда. М. : Воениздат, 1965.
9. *Жуков Г. К.* Воспоминания и размышления. М. : Изд-во АПН, 1969–1971.
10. *Жуков Г. К.* Воспоминания и размышления. 2-е доп. изд.: в 2 т. М. : Изд-во АПН, 1974–1975. Т. 1.
11. *Жуков Г. К.* Воспоминания и размышления. 10-е изд., доп. по рукописи авт.: в 3 т. М. : Изд-во АПН, 1990. Т. 2.
12. *Жуков Г. К.* Воспоминания и размышления. 11-е изд., доп. по рукописи авт.: в 3 т. М. : Новости, 1992. Т. 2.
13. *Карпов В. В.* Маршал Жуков: в 2 кн. М. : Воениздат, 1992. Кн. 1.
14. *Мерецков К. А.* На службе народу: страницы воспоминаний. М. : Политиздат, 1968; 2-е изд. М. : Политиздат, 1971; 3-е изд. М. : Воениздат, 1983; 4-е изд. М. : Высшая школа, 1984; 5-е изд. М. : Политиздат, 1988.
15. *Мерцалов А. Н.* Великая Отечественная война в историографии ФРГ. М. : Наука, 1989.
16. *Оборона* Ленинграда, 1941–1944: воспоминания и дневники участников. Л. : Наука, 1968.
17. *Смирнов Н. К.* Матросы защищают Родину: воспоминания. М. : Госполитиздат, 1962; 2-е изд., доп. и испр. М. : Политиздат, 1968.
18. *Смирнов Н. К.* Матросские были. Л. : Лениздат, 1971.
19. *Смирнов Н. К.* Заметки члена Военного совета. М. : Политиздат, 1973.
20. *Федюнинский И. И.* Поднятые по тревоге. М. : Воениздат, 1961.
21. *Федюнинский И. И.* Удар под Ленинградом // Война. Народ. Победа. 1941–1945: статьи, очерки, воспоминания: в 4 кн. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1984. Кн. 3.

Об авторе:

Гриднев Валерий Павлович, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор, valerijgridnev@yandex.ru

References

1. Bychevsky B. V. City-front. L. : Lenizdat, 1967. (In rus)
2. Bychevsky B. V. Front commander: About Marshall of the Soviet Union L. A. Govorov. M. : Politizdat, 1973. (In rus)
3. Vasilevsky A. M. Lifework. 5th ed. M. : Voениzdat, 1984. (In rus)

4. Great Patriotic War of 1941–1945: encyclopedia. M. : Soviet encyclopedia, 1985. (In rus)
5. Military encyclopedic dictionary. M. : Voenizdat, 1983. (In rus)
6. Voronov N. N. On military service. M. : Voenizdat, 1963. (In rus)
7. Baltic is at war. L. : Lenizdat, 1964. (In rus)
8. Zhdanov N. N. Fire board of Leningrad. M. : Voenizdat, 1965. (In rus)
9. Zhukov G. K. Memoirs and reflections. M. : APN publishing house, 1969–1971. (In rus)
10. Zhukov G. K. Memoirs and reflections. 2nd. edition. In 2 v. M. : APN publishing house, 1974–1975. V. 1. (In rus)
11. Zhukov G. K. Memoirs and reflections. 10th ed. In 3 v. M. : APN publishing house, 1990. V. 2. (In rus)
12. Zhukov G. K. Memoirs and reflections. 11th ed. In 3 v. M. : News, 1992. V. 2. (In rus)
13. Karpov V. V. Marshall Zhukov: in 2 books. M. : Voenizdat, 1992. Book 1. (In rus)
14. Meretskov K. A. On service to the people: pages of memoirs. M. : Politizdat, 1968; 2nd ed. M. : Politizdat, 1971; 3rd ed. M. : Voenizdat, 1983; 4th ed. M. : The higher school, 1984; 5th ed. M. : Politizdat, 1988. (In rus)
15. Mertsalov A. N. The Great Patriotic War in a historiography of Germany. M. : Science, 1989. (In rus)
16. Defense of Leningrad, 1941–1944: memoirs and diaries of participants. L. : Science, 1968. (In rus)
17. Smirnov N. K. Sailors protect the Homeland: memoirs. M. : Gospolizdat, 1962; 2nd ed. M. : Politizdat, 1968. (In rus)
18. Smirnov N. K. Sailor's facts. L. : Lenizdat, 1971. (In rus)
19. Smirnov N. K. Notes of the member of the Council of War. M. : Politizdat, 1973. (In rus)
20. Fedyuninsky I. I. Alarmed. M. : Voenizdat, 1961. (In rus)
21. Fedyuninsky I. I. Blow near Leningrad // War. People. Victory. 1941–1945: articles, sketches, memoirs: In 4 books, 2nd ed. M. : Politizdat, 1984. Book 3. (In rus)

About the author:

Valery P. Gridnev, Professor of Chair of the State and Municipal Management of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (History), Professor, valerijgridnev@yandex.ru